

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

FOYDA SOLIQLARI (12-SON BHXS) BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTINI RESPUBLIKAMIZ AMALIYOTIGA TRANSFORMASIYA QILISHDAGI VAZIFALAR

ORCID: 0009-0006-2092-8422

Rizaev Xushnud Namazovich

O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi

Annotatsiya: Dunyo olimlari tomonidan e'tirof etilishicha, buxgalteriya hisobi standartlari buxgalteriya hisobining nazariy asoslarini yoritadi va standartlar to'plami buxgalteriya hisobi asosi hisoblanadi. Mamlakatimizda buxgalteriya hisobi milliy standartlari asosida hisob yuritish tizimi muvaffaqiyatli tashkil etilgan bo'lib, ko'p yillik tajriba shakllangan. Biroq, zamon talabidan kelib chiqib, 2021-yil oxiridan boshlab ba'zi xo'jalik sub'ektlari uchun MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni tayyorlash tartibi belgilandi.

“Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini birinchi marta qabul qilish” 1-sonli BHMSGa muvofiq, MHXSga o'tgan yuridik shaxslar o'zlarining birinchi moliyaviy hisobotlarini 2022-yil 31-dekabrgacha tayyorlashlari shart ekanligi qayd etilgan. Shundan kelib chiqib, iqtisodiyotda tadbirkorlik sub'ektlarining MHXSga murojaat qilishi tabiiy. Dunyoda moliyaviy hisobning xalqaro standartlari ko'p vaqtdan beri qo'llanib kelinadi.

Respublikamizning milliy buxgalteriya hisobi standartlari ham mazmunan xalqaro standartlarga yaqinlashtirilgan, biroq tushunchalar sezilarli darajada farq qiladi, jumladan, xo'jalik sub'ektlarining soliqqa tortiladigan foydasini aniqlash masalasida ham.

Kalit so'zlar: Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti, 12-son “Foyda soliqlari”, moliyaviy hisobning xalqaro standarti, doimiy farqlar, vaqtinchalik farqlar, buxgalteriya foydasi, soliqqa tortiladigan foyda, kechiktirilgan soliq majburiyatlari, soliq kodeksi, soliqlar.

Abstract: Accounting standards, as recognized by scientists around the world, highlight the theoretical foundations of accounting, and the set of standards is based on accounting principles. Our country has successfully established an accounting system based on national accounting standards and has accumulated many years of experience.

However, due to the time requirement, since the end of 2021, the procedure for preparing financial statements based on IFRS has been established for some business entities. It is noted that in accordance with IFRS No. 1 "First Implementation of International Financial Reporting Standards", legal entities that have switched to IFRS are required to prepare their first financial statements by December 31, 2022.

It follows from this that in the economy, the conversion of business entities to IFRS is natural. International financial reporting standards have been used in the world for a long time. The national accounting standards of our republic are closely related to international standards in terms of content, but the concepts differ significantly, in particular in determining the taxable profit of business entities.

Key words: International Accounting Standard, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standard-12 "Income Taxes," permanent differences, temporary differences, accounting profit, taxable profit, deferred tax liability, tax code, taxes.

Аннотация: Стандарты бухгалтерского учета, по признанию ученых всего мира, освещают теоретические основы бухгалтерского учета, а набор стандартов основан на принципах бухгалтерского учета. В нашей стране успешно создана система ведения бухгалтерского учета на основе национальных стандартов бухгалтерского учета, накоплен многолетний опыт.

Однако, в связи с требованием времени, с конца 2021 года для некоторых хозяйствующих субъектов был установлен порядок составления финансовой отчетности на основе МСФО. Отмечается, что в соответствии с МСФО № 1 "Первое внедрение международных стандартов финансовой отчетности" юридические лица, перешедшие на МСФО, обязаны подготовить свою первую финансовую отчетность к 31 декабря 2022 года.

Из этого следует, что в экономике обращение хозяйствующих субъектов на МСФО естественно. Международные стандарты финансовой отчетности уже давно используются в мире. Национальные стандарты бухгалтерского учета нашей республики тесно связаны с международными стандартами по содержанию, но понятия существенно отличаются, в частности в вопросе определения налогооблагаемой прибыли хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: Международная стандарт бухгалтерского учета, Международная стандарт бухгалтерского учета-12 "Налоги на прибыль", Международная стандарт финансового учета, постоянные разницы, временные разницы, прибыль бухгалтерского учета, налогооблагаемая прибыль, отсроченное налоговое обязательство, налоговой кодекс, налоги.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 507-son¹ qarori bilan Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari to'g'risidagi nizom va unga eslatmalar matnini e'tirof etish tartibi tasdiqlandi. Mazkur nizomga muvofiq, 2020-yil 11-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari jamg'armasi (MHXS jamg'armasi) o'rtasida "2045-uz-MOF-Open Licence with Translation-2020" shartnomasi imzolandi.

Shartnomaga muvofiq, MHXS hujjatlarini davlat tiliga tarjima qilish boshlandi. Moliya vazirligining 2020-yil 12-oktabrdagi 92-sonli "MHXS hujjatlarini davlat tiliga tarjima qilish va ekspertizadan o'tkazishni tashkil etish to'g'risida"gi buyrug'iga asosan 62 ta BHMS hujjatlarini davlat tiliga tarjima qilindi.

So'ng, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2022-yil 10-noyabrdagi "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari matnini va ularga tushuntirishlarni O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun e'tirof etish to'g'risida"gi 61-son buyrug'i qabul qilinib, ushbu buyrug' Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 9-dekabrda 3400-raqam bilan ro'yxatga olindi.

MHXS hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish bo'yicha ekspert komissiyasi a'zolari, taniqli mutaxassislar Minovar To'laxo'jaeva, Aziz Zakirxo'jaev, Nurbek Rizaev, Jamshid Sayfulloev, Fayzullo Soliboev va Azizbek Toshpo'latov ekspertiza jarayonlarida faol ishtirok etishgan.

MHXSni joriy etish, har qanday boshqa jarayon kabi, qiyinchiliklar va tizimdan tizimga o'tish bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi.

MHXSga o'tishni xohlovchi kompaniyalar duch keladigan birinchi muammo — bu mutaxassislarning fikrlash omilidir. Xalqaro va milliy standartlar nuqtai nazaridan tushunchalardagi sezilarli farqlar hisob-kitobga mas'ul bo'lgan xodimlarni psixologik qayta qurish zaruriyatiga olib keladi.

MHXS qo'mitasi talablariga ko'ra, xalqaro standartlarni joriy etishga qaror qilgan davlatlar asl matnga izoh berish yoki o'zgartirish huquqiga ega emas. Boshqacha qilib aytganda, Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tishga rozi bo'lgan davlatlar barcha korxonalar, kompaniya va tashkilotlarni asl matn bilan ishlashga majbur qilishlari kerak. Agar tashkilotlar ba'zi fikrlarga aniqlik kiritmasalar, ular o'zlari yoki professional kompaniyalar yordamida savollariga javob olishlari kerak.

MHXSning inglizcha versiyasida (asl nusxada) ko'plab mamlakatlarda aniq yozishma va ekvivalentiga ega bo'lmagan tushunchalar mavjud. Xalqaro standartlar bilan ishlovchi mutaxassislar esa yoki atama va tushunchalarning yangi tizimidan foydalanishlari, yoki so'zlarning ingliz tilidagi variantlarini o'z lug'atiga qabul qilishlari kerak.

Bu holda asosiy echim buxgalteriya hisobi yurituvchilar uchun maqsadli dasturlar va o'quv kurslarini, shuningdek, raqamli avtomatlashtirilgan dasturlarni ishlab chiqishdir. Bunda asosiy e'tibor buxgalteriya hisobining texnik masalalariga emas, balki hisobotlarni tuzish va mustaqil ravishda tahlil qilishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Yuqoridagi fikrlar Foyda soliqlari (12-son BHXS) Buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilish jarayoniga ham taalluqlidir.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Sohada ishlanishlar olib borgan olimlarning mazkur sohada amalga oshirgan tadqiqotlari alohida e'tiborga loyiq. Ularning tadqiqotlari bilan tanishib chiqish jarayonida bir qancha fikr va mulohazalar dissertatsiya mavzusiga aloqadorligi bor deb hisoblanib, havola berilmoqda.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4966554>

Jumladan, I.N. Ismanovning ta'kidlashicha, MHXS korxonada faoliyati to'g'risidagi moliyaviy axborotlarning manbai bo'lib, foydalanuvchilar uchun xizmat qiladigan moliyaviy hisobot tayyorlashga yo'naltirilgan. Ushbu standartlar alohida olingan mamlakatning qonunchiligiga bog'lanmagan va faoliyat turi, o'lchami, tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'i nazar, barcha korxonada hisobotini shakllantirish uchun yo'naltirilgan.[2]

Z.N. Kurbanov va A. Akramovlarning qayd etishicha: "Respublikamizda buxgalteriya hisobi bosqichma-bosqich moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etish va moliyaviy hisobotlarni tuzish jahon integratsiyasiga yanada kengroq kirib borish imkoniyatini beradi. Bu esa Respublikamizda buxgalteriya hisobini isloh etish va modernizatsiya qilishning yangi bosqichi bo'lib qoladi".[3]

O.Sobirovning qarashicha: "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga transformatsiya qilinishi jarayonlarini jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot hamda ma'lumotlar bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yildan boshlab, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar (MHXS) asosida yuritishni tashkil etishda va 2021-yil yakunidan boshlab moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tayyorlaydi".[4]

E. L. Putnikova va V. A. Urbanlar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o'tishini quyidagicha izohlaydi: "Belarus Respublikasining moliyaviy hisobotlarini xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq o'zgartirish MHXSga o'tish yo'lidagi birinchi, juda muhim va majburiy qadamdir".[5]

Moliyaviy hisobning xalqaro standartlarini O'zbekistonda hisob yuritilishiga transformatsiya qilish maqsadida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ma'lum sohalarda izlanish va tadqiqotlar olib borilgan hamda natijalariga ko'ra fikr va mulohazalar bildirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar davomida bo'lib o'tgan hodisalarni qayd etilgan ko'rsatkichlarini tahlil qilish uchun analiz va sintez, qiyosiy tahlil, statistika, iqtisodiy tahlil, monografik kuzatuv va boshqa usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

BHXS bo'yicha moliyaviy hisobotni shakllantirishga yondashuvlar "Moliyaviy hisobotni taqdim etish" BHXS (IAS) 1 da bayon qilingan. Mazkur BHXS moliyaviy hisobotni tayyorlash va tuzish prinsiplarini rivojlantiradi va chuqurlashtiradi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlaridan foyda solig'iga tortiladigan bazani aniqlash va soliqni hisoblab chiqarishda Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standarti talablariga qat'iy amal qilinadi. Biroq shuni tushunish lozimki, foyda solig'ini aniqlash jarayonida faqatgina yuqorida qayd etilgan standart emas, balki boshqa standartlar qoidalarini ham qo'llash mumkin.

Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standartining vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan u kechiktirilgan majburiyatlarni hisobga olish qoidalarini nazorat qiladi. U soliq va buxgalteriya hisobotidagi tafovutlarni balans usuli nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Ushbu usulda balans narxida tan olingan aktivlar va soliqlar soliq bahosi bilan taqqoslanadi, natijada vaqtinchalik farqlar aniqlanadi.

Soliq stavkasini vaqtinchalik farqlarga qo'llash kechiktirilgan soliqni keltirib chiqaradi, bu ko'rsatkich esa korxonada moliyaviy ahvoli to'g'risidagi hisobotda aks ettirilishi lozim bo'ladi. MHXS bo'yicha hisobot beriladigan va soliq solinadigan foyda bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Soliq kodeksida daromadning muayyan turlarini soliqqa tortishda imtiyozlar nazarda tutiladi, shuningdek, soliq solinadigan daromaddan MHXS bo'yicha xarajatlarga olib borilgan ba'zi xarajatlarni xarajat sifatida tan olish ta'qiqlanadi.

Davr uchun joriy soliqlar soliq organlarining qoidalarini bo'yicha hisoblangan soliq solinadigan daromaddan kelib chiqqan holda hisoblab chiqariladi. Joriy soliqlarni hisoblashda buxgalteriya hisobi bo'yicha aniqlanadigan foyda e'tiborga olinmaydi, chunki soliq stavkasi soliq qonunchiligi qoidalarini bo'yicha hisoblangan daromadga qo'llaniladi. Shuning uchun soliq solinishdan oldingi buxgalteriya daromadi bilan to'lanishi lozim bo'lgan daromad solig'i o'rtasidagi bog'liqlik buzib ko'rsatiladi.

Joriy yoki o'tgan davr uchun to'lanishi lozim bo'lgan summadan ortiq bo'lgan summa byudjetga to'langan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa aktiv sifatida tan olinadi.[6] Soliq yo'qotishlariga bog'liq bo'lgan va o'tgan davr uchun joriy soliqni qoplash uchun o'tgan davrlarga o'tkazilishi mumkin bo'lgan foydalarni ham aktiv sifatida tan olish mumkin.

Joriy va oldingi davrlar uchun joriy soliq majburiyatlari va aktivlari soliq organlariga to'lanishi lozim bo'lgan summa bo'yicha baholanadi va hisobot sanasida belgilangan stavka bo'yicha hisoblanadi.

Ba'zi operatsiyalar soliq bazasiga ega bo'lishi mumkin, biroq moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda aks ettirilishi mumkin emas. Masalan, ilmiy tadqiqot xarajatlari har doim moliyaviy hisobda davr xarajatlari sifatida tan olinadi, biroq bunday xarajatlarning soliq hisobi farq qilishi mumkin. Bunday xarajatlarning balans qiymati

nolga teng.

Ushbu xarajatlarning soliq bazasi kechiktirilgan soliq aktivlarini hisoblash uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa kechiktirilgan soliq aktivining paydo bo'lishiga yordam beradi.

Shuningdek, tekin yoki markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan past foiz stavkasida berilgan moliyaviy yordam natijasida olinmay qolgan yoxud kam olingan foiz ko'rinishidagi daromadlarning soliq bazasini aniqlash markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqib belgilanadi. Bu buxgalteriya hisobidagi birlamchi registrlarda aks etmaydigan daromad turlariga kiradi.

Soliq aktivlari va majburiyatlarini buxgalteriya balansida boshqa aktivlar va majburiyatlardan alohida taqdim etish maqsadga muvofiq. Kechiktirilgan soliq aktivlari va majburiyatlari faqat uzoq muddatli aktiv yoki majburiyat sifatida ko'rsatiladi, chunki ular diskontga olinmaydi.

Soliq stavkasining o'zgarishi munosabati bilan yuzaga kelgan soliq xarajatlari buxgalteriya hisobida o'z vaqtida va aniq aks ettirilishi lozim. Shuningdek, soliq bo'yicha xarajatlar va hisob foydasi o'rtasidagi bog'liqlik, soliq bo'yicha xarajatlar va hisob yuritish natijasidagi foyda hamda qo'llaniladigan foyda solig'i stavkasi o'rtasidagi raqamli taqqoslash shaklidagi tushuntirishlar taqdim etilishi lozim.

Qo'llaniladigan stavkani hisoblash usulini ko'rsatgan holda, soliq bo'yicha xarajatlar va soliqning o'rtacha samarali stavkasi o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirish hamda ushbu stavkani hisoblash usulini ochib berish zarur bo'ladi.

MHXS, jumladan Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini amaliyotga joriy qilishni yanada jadallashtirish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ko'pchilik aksiyadorlik jamiyatlari va mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda moliyaviy hisobot BHMSlari asosida yuritilmoqda. Yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiruvchi korxonalarda MHXSlar asosida hisob yuritish joriy qilingan. Ushbu hujjatlar o'rtasida tafovut sezilarli darajada. Bunday hollarda MHXSlarni jadal joriy qilishga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun BHMSni qayta ishlab chiqish va shu asosda hisob yuritishni ta'minlash lozim. Moliyaviy hisobotning milliy standartlarini xalqaro standartlarning qisqartirilgan va maqbul bo'lgan varianti deb baholash mumkin.

Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini jadal joriy qilishdagi muhim jihat malakali inson resurslari bilan bog'liq masala hisoblanadi. Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standarti asosida moliyaviy hisobot tuzish kompetensiyasiga ega bo'lgan mutaxassislar etishmaydi. Bugungi kunda zamonaviy buxgalter foydadan soliqlarni hisoblashda qanday bilim, ko'nikmalar va kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak? Ayniqsa, bo'lg'usi mutaxassislarda xalqaro standartlar asosida Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standarti konseptual asoslari va ularning qo'llanilishi, moliyaviy hisobotlar, jumladan moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot, daromadlar to'g'risidagi hisobot, pul oqimi to'g'risidagi hisobot, xususiy kapital to'g'risidagi hisobotlarning mazmuni, tarkibi va taqdim etilishi, moliyaviy hisobot elementlari, jumladan aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, daromadlar va xarajatlarning ta'rifi, tan olinishi, baholanishi va moliyaviy hisobotlarda aks ettirilishi tartibi bo'yicha yuqori malakadagi kompetensiyalar shakllangan bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, mutaxassis moliyaviy hisobotlarga ochiqlashlar, izohlar va tushuntirishlar taqdim eta olishi lozim. Moliyaviy hisobotni tahlil qilish, xulosalar chiqarish, boshqaruv qarorlari loyihalarini tayyorlash, moliyaviy boshqaruvga jiddiy ta'sir ko'rsata olish hamda boshqaruvchilik salohiyatiga ega bo'lish talab etiladi. Bugungi moliyaviy hisobot tayyorlaydigan mutaxassis soliq qonunchiligini mukammal o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Chunki soliq qonunchiligi va uning talablari shaffof moliyaviy hisobotni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini yuqori saviyada qo'llay olish va xorijiy tillarni o'zlashtirish bugungi kunda qo'yilayotgan muhim talablar sirasiga kirdi.

Amaliyot bilan ilm-fan, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida keng qamrovli aloqalarning sustligi ham Foyda soliqlari (12-son BHXS) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini jadal joriy qilishda ma'lum bir qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim o'z yo'li bilan, amaliyot o'z yo'li bilan ketmoqda. Buni jipsligini va hamkorligini kengaytirish zarur. Amaliyot har doim bilimli, jumladan MHXS asosida ishlay oladigan mutaxassislarga ehtiyoj sezadi. Shu bilan birga, "oliy ta'lim yaxshi mutaxassislarni etkazib bermayapti", deb e'tiroz bildiruvchi ish beruvchilar ham bor. Bir haqiqatni tan olish kerakki, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda korxon va tashkilotlar oliy ta'lim jarayoniga etarlicha faol qatnashmayapti.

XULOSA VA TAKLIFLAR

MHXS bo'yicha hisobga olishni joriy qilish uchun axborot-texnik bazani yaratish zarur. Ushbu bosqich doirasida korporativ hisob siyosati MHXSga muvofiq ishlab chiqilishi, mavjud xodimlar o'rtasida malaka oshirish tadbirlari o'tkazilishi yoki zarur mutaxassislarni yollash orqali kadrlar zaxirasi shakllantirilishi lozim. Shuningdek, aktivlar va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish, xo'jalik operatsiyalarini MHXS bo'yicha hisobga olish uchun tahlil qilish orqali axborot bazasi tayyorlanishi kerak.

Hisobga olishning o'z tizimini MHXSga muvofiq ishlab chiqish ham muhim. Ushbu bosqichda MHXS maqsadlari uchun korporativ hisobvaraqlar rejasi, shu jumladan tahliliy hisobvaraqlar ishlab chiqilishi lozim. MHXS bo'yicha hisobotlarning to'g'ri shakllantirilishini ichki nazorat qilish tartib-taomillari ishlab chiqilishi, shuningdek, hisobga olishning turli uchastkalari — tranzaksiya, transformasiya va konsolidasiya bloklari bo'yicha mavjud axborot tizimini sozlash va sinovdan o'tkazish ishlari amalga oshirilishi zarur.

Soliq kodeksining XII-“Foyda solig'i” bo'limi, 43-“Jami daromad” bobi, 299-“Tekin olingan mol-mulk (xizmatlar)” moddasi, to'rtinchi qismidagi “Qarz beruvchiga foizli daromad to'lash majburiyatisiz qarz (qaytarish sharti bilan moliyaviy yordam) olish chog'ida qarz oluvchining daromadi qarz (qaytarish sharti bilan moliyaviy yordam) olish sanasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Qarz beruvchining daromadini aniqlashning xuddi shunday tartibi qarz (qaytarish sharti bilan moliyaviy yordam) olish sanasida stavkasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasidan kam bo'lgan foizlar to'lash sharti bilan berilgan qarzlarga (qaytarish sharti bilan moliyaviy yordamga) nisbatan qo'llaniladi”, deb belgilangan talabni MHXSga muvofiq ravishda daromadni olingan deb tan olish sanasini aniq bayon qilish zarur.

299-moddadagi mazkur qism davomida “Bu daromadlarni olish sanasi deb hisobot davrining oxirgi sanasi hisoblanadi va daromadni tan olish yil davomida o'sib boruvchi yakun bilan hisobga olinadi”, jumlasini kiritish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rizaev Nurbek Kadirovich, Khotamov Komil Rabbimovich. Methodology of transformation of financial reporting to international standards in Uzbekistan (evidence from commercial banks). *International Journal of Marketing and Technology* Vol. 11 Issue 10, October 2021 ISSN: 2249-1058.
2. Исманов И.Н. Бухгалтерия ҳисоби тизимининг молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига трансформациясининг зарурияти. *Иқтисод ва молия / Экономика и финансы*, 2017, 38-44 б.
3. Қурбанов З.Н., Акрамов Ф.А. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг долзарб масалалари. *Бизнес-эксперт* журнали, 2015-йил, 4-сон.
4. Собиров О. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар талаблари даражасида такомиллаштириш. *Халқаро молия ва ҳисоб* илмий журнали, № 3, июнь, 2021-йил.
5. Путникова Е.Л., Урбан В.А. Подготовка бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности. *Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии*, 2022, № 2.
6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2022-йил 9-декабрда 3400-сон билан рўйхатдан ўтган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022-йил 10-ноябрдаги 61-сонли “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матнини тан олиш тўғрисида”ги буйруғи.
7. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 13.04.2016 йилдаги ЎРҚ-404-сонли “Янги таҳрирдаги Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни.
8. Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-сон Қонуни билан қабул қилинган янги таҳрирдаги Солиқ кодекси.
9. Rizaev Nurbek Kadirovich, Khotamov Komil Rabbimovich. Methodology of transformation of financial reporting to international standards in Uzbekistan (evidence from commercial banks). *International Journal of Marketing and Technology* Vol. 11 Issue 10, October 2021 ISSN: 2249-1058.
10. 2022-йил 4-ноябрь. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Акциядорлик жамиятларида замонавий korporativ бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-4720-сонли Фармони.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

